
ANÁLISIS DE LOS ARTEFACTOS LÍTICOS PROVENIENTES DE LOS SITIOS LAGUNA SECA 3 Y 4 (PARTIDO DE GENERAL LAMADRID, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Milagros Ríos Malan^a

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis tecno-morfológico de los materiales líticos provenientes de los sitios Laguna Seca 3 y 4, ubicados en la cuenca del arroyo Salado (partido de General Lamadrid, provincia de Buenos Aires). La microrregión de estudio no presenta disponibilidad de rocas aptas para la talla y se encuentra equidistante de los sistemas serranos de Tandilia y Ventania, donde se presentan los principales afloramientos de la subregión. La localidad arqueológica Laguna Seca está integrada por cuatro sitios. En el sitio Laguna Seca 1 se recuperó un enterramiento humano, a partir del cual se obtuvo un fechado radiocarbónico que arrojó una edad de 579 ± 42 años AP. En los sitios 2, 3 y 4 se recuperó, a través de recolecciones superficiales, material lítico, óseo y cerámico. El objetivo de este trabajo es caracterizar la selección, circulación y objetivos de talla de los instrumentos confeccionados en cuarcita y ftanita que fueron recuperados en los sitios Laguna Seca 3 y 4, a partir del enfoque teórico-metodológico de cadenas operativas. Los resultados obtenidos muestran la presencia predominante de cuarcita respecto a la ftanita, diferencias notables en los tamaños y módulos de las formas base y en los artefactos representados en cada conjunto. Estos datos serán integrados con los alcanzados previamente para el sitio 2, para enriquecer el conocimiento de la tecnología lítica del área.

PALABRAS CLAVE: cazadores-recolectores; cadena operativa; objetivo de producción; cuarcita; ftanita.

ABSTRAC

This paper presents the results obtained from the technomorphological analysis of the lithic materials from the Laguna Seca 3 and 4 sites, located in the Salado stream basin (General Lamadrid county, Buenos Aires province). The microregion of study does not present availability of rocks suitable for knapping and is equidistant from the Tandilia and Ventania hilly systems, where the main outcrops of the sub-region are found. The Laguna Seca archaeological locality is integrated by four sites. At the Laguna Seca 1 site, a human burial was recovered, from which a radiocarbon date was obtained that yielded an age of 579 ± 42 years BP. At sites 2, 3 and 4, lithic, bone and ceramic material was recovered through surface collections. The aim of this work is to characterize the selection, circulation and knapping goals of the quartzite and ftanite tools recovered from Laguna Seca 3 and 4 sites, based on the theoretical-methodological approach of *chaîne opératoire*. The results obtained show the predominant presence of quartzite with respect to ftanite, notable differences in the sizes and modules of the blanks and in the artifacts represented in each set. These data will be integrated with those previously obtained for site 2, to enrich the knowledge of the lithic technology of the area.

KEYWORDS: hunter-gatherers; *chaîne opératoire*; production targets; quartzite; ftanite.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 26 de agosto de 2022.

^a Unidad Ejecutora Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Avda. del Valle 5737 (7400), Olavarría, Buenos Aires, Argentina. mriosmalan@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Este trabajo forma parte de un proyecto cuya finalidad es analizar los aspectos relacionados con la subsistencia, la tecnología y el asentamiento de los grupos cazadores-recolectores que habitaron la cuenca media e inferior del arroyo Salado y el sector septentrional de las Sierras de Tandilia, provincia de Buenos Aires. Dicha cuenca se encuentra equidistante a los sistemas serranos de Ventania y Tandilia, lugares de donde provienen las principales rocas aptas para la talla utilizadas en la región pampeana bonaerense. En este sentido, evaluar la distancia de los afloramientos a los sitios arqueológicos nos permite discutir la importancia que tienen los aspectos sociales y tecnológicos de los grupos cazadores-recolectores, como la territorialidad, el intercambio y la selección de materias primas, y cómo estos variaron en distintos momentos. En particular, el objetivo de este trabajo es caracterizar la selección, circulación y objetivos de talla a partir del estudio de los artefactos de cuarcita y ftanita recuperados en los sitios Laguna Seca 3 (LS3) y Laguna Seca 4 (LS4) que se encuentran localizados a escasos metros de un tributario del arroyo Salado.

Fuentes de aprovisionamiento de la subregión Pampa Húmeda

La subregión Pampa Húmeda presenta una distribución puntual y restringida de una gran variedad de rocas aptas para la talla (Figura 1) (e.g. Catella, 2014; Flegenheimer, Kain, Zárata & Barna, 1996; Mazzanti, 1997; Politis, 1984). En este sentido, se han realizado estudios de fuentes de obtención, circuitos de movilidad y aspectos tecnológicos relacionados a los recursos líticos (e.g. Barros & Messineo, 2004; Bayón & Flegenheimer, 2004; Bayón, Flegenheimer, Valente & Pupio, 1999; Catella, 2014; Colombo, 2013; Flegenheimer et al., 1996; Messineo, Barros, Pal & Scheifler, 2019; Messineo & Barros, 2021).

Disponibilidad de cuarcita. Los estudios acerca de la explotación y aprovechamiento de las rocas cuarcíticas en la región pampeana poseen larga data porque es la materia prima que forma parte de los conjuntos artefactuales de la mayoría de los sitios arqueológicos de la región desde la transición Pleistoceno-Holoceno (Armentano, Martínez & Gutiérrez, 2007; Barros, 2018; Bayón, Flegenheimer, Valente & Pupio, 1999; Bayón,

Figura 1. Fuentes de materias primas de la subregión Pampa Húmeda y ubicación de la localidad arqueológica Laguna Seca.

Flegenheimer & Pupio, 2006; Bonnat, 2020; Colombo, 2013; Colombo & Flegenheimer, 2013; Flegenheimer et al., 1996; Leipus & Landini, 2014; Mazzanti 1997; Oliva & Moirano 1997; Politis, 1984; entre otros). Se pueden mencionar dos grandes depósitos primarios de cuarcitas, los sistemas serranos de Tandilia y Ventania.

Tandilia:

- Sector noroccidental: fuentes de ortocuarcitas Grupo Sierras Bayas (GSB) y Formación Balcarce (Barros et al., 2021; Messineo & Barros, 2015; Politis, 1984).

- Sector centro-sur: canteras-taller de ortocuarcita GSB (Bayón et al. 1999; Colombo, 2013; Flegenheimer et al., 1996).

- Sector sudoriental: afloramientos de cuarcitas de la Formación Balcarce (Bonnat, 2020; Mazzanti, 1997).

Ventania:

- Sectores occidental y oriental: afloramientos de cuarcitas y metacuarcitas que corresponden a las Formaciones Mascota, Napostá, Providencia, Trocadero y Bravard (Catella, Manassero, Moirano y Oliva, 2013; Catella, Moirano & Oliva, 2010).

- Arroyo La Saudade: afloramientos de ortocuarcitas pertenecientes al Conglomerado Rojo ubicado en el arroyo La Saudade (Catella, Insaurrealde & Ángel, 2021).

Por su parte, el área interserrana presenta afloramientos primarios menores de cuarcitas (Matarrese & Poiré, 2009). A su vez, este recurso lítico puede ser obtenido a partir de depósitos secundarios, conformados por rodados costeros del litoral bonaerense (Bayón & Zavala, 1997; Bonomo, 2005) y rodados depositados por ríos y cursos de agua que bajan desde las sierras de Ventania (Catella, 2014).

Disponibilidad de ftanita. Inicialmente los análisis relacionados con la explotación de ftanita plantearon que esta roca había sido aprovechada principalmente a nivel local y secundariamente a nivel areal y regional, siendo sólo reconocida en el sistema de Tandilia (Bayón & Flegenheimer, 2004).

- Sector Noroccidental: canteras-taller en los cerros Aguirre, Tres Lomas, Núcleo Central 1 y Cerro Largo (Barros & Messineo, 2004; Lozano,

1991; Messineo, 2001, 2002; Messineo & Barros, 2015).

- Sector centro-sur: canteras en el arroyo Diamante (partido de Barker) y canteras potenciales en el cerro El Sombrero (partido de Lobería) (Barna & Kain, 1994; Flegenheimer et al., 1996).

Recientemente ha sido identificada una fuente de ortocuarcita (Cantera-taller Don Guillermo) en el sector noroccidental de Tandilia (partido de Olavarría) y se continúa con las investigaciones en las canteras taller de ftanita (Cantera Malegni). Entre los estudios que se están desarrollando en dichas canteras, se puede mencionar el análisis de los modos de explotación y reducción de estas rocas, evidenciado a través de núcleos recuperados (Barros, Ríos Malan, Álvarez, Kaufmann & Messineo, 2022).

La explotación de rocas en la cuenca del arroyo Salado

Los resultados alcanzados en el análisis lítico de los distintos sitios de la cuenca del arroyo Salado permitieron profundizar el conocimiento acerca de la selección y la circulación de las distintas rocas, así como inferir cuáles fueron los objetivos de producción que tuvieron los talladores para la confección de sus artefactos. En los sitios del área, tales como Laguna Seca 2 (LS2), Laguna Muscar 2 y Laguna La Redonda, la ortocuarcita GSB y la ftanita fueron las rocas mayormente aprovechadas y presentan todas las etapas de la cadena operativa, mientras que otras materias primas se encuentran en proporciones menores (Barros, 2013; Barros et al., 2018).

Los estudios en relación con la manufactura de los artefactos evidenciaron que la selección y preparación de los núcleos se habría llevado a cabo en los afloramientos primarios, para luego ser trasladados a los sitios. Una vez allí habrían sido intensamente aprovechados, según lo demuestran los estados avanzados de reducción, los tamaños y el empleo de la técnica bipolar. Existe una gran variedad de grupos tipológicos representados, entre los que se destacan las raederas, raspadores e instrumentos compuestos, los cuales están relacionados con las distintas actividades realizadas en los sitios (Barros, 2013, 2018).

ANTECEDENTES

La localidad arqueológica Laguna Seca se encuentra ubicada sobre la cuenca media del arroyo Salado (partido de General Lamadrid, provincia de Buenos Aires). Está compuesta por cuatro sitios denominados Laguna Seca 1, 2, 3 y 4, los cuales se encuentran próximos a un tributario del arroyo mencionado anteriormente (Figura 2). Esta localidad comenzó a ser analizada en el año 2010 a partir de la realización de un rescate arqueológico (Kaufmann & González, 2013). A continuación se resume la información más destacada de cada uno de los sitios.

naturales como antrópicos modernos (Kaufmann & González, 2013).

Laguna Seca 2. Se reconstruyeron los modos de aprovisionamiento de materias primas líticas de los grupos humanos del Holoceno tardío a partir de los materiales recuperados en superficie. El análisis de los mismos evidenció la mayor representación en el registro de ortocuarcitas GSB (56,1%) y ftanita (21,5%), aunque también se identificaron artefactos de chert, dolomía silicificada, riolita, granito, cuarzo, esquisto, metacuarcita, cuarcita, entre otras. En lo que respecta a los objetivos de

Figura 2. Localidad arqueológica Laguna Seca. Se señalan los sitios que la conforman.

Laguna Seca 1. En el año 1999, pobladores locales descubrieron restos humanos pertenecientes a un entierro y en el año 2010, comenzaron las tareas correspondientes para su rescate. Los restos óseos se encontraban en el borde desmoronado de una pequeña barranca ubicada al costado de un camino. Se recuperaron 121 especímenes correspondientes a un único individuo adulto de sexo femenino datado en 579 ± 42 años AP. A partir de algunos elementos óseos articulados, el contexto mortuario fue interpretado como un enterratorio primario el cual habría sufrido importantes modificaciones con posterioridad al evento de inhumación debido a procesos tanto

producción en este sitio, los mismos estuvieron vinculados con la búsqueda de lascas y piezas unificiales. Respecto a la ortocuarcita GSB, esta habría sido trasladada desde la cantera en forma de núcleos de tamaño grande así como de lascas nodulares. Los soportes obtenidos fueron utilizados para la confección mayoritariamente de raederas ($n=19$) y raspadores ($n=10$). Por su parte, la ftanita habría circulado desde las canteras hacia otros lugares en forma de nódulos, núcleos y lascas. Entre los objetivos finales de talla esta roca se encuentra representada predominantemente por el grupo de los raspadores ($n=14$) (Barros, 2013).

Laguna Seca 3 y 4. Laguna Seca 3 se encuentra al oeste del sitio 1, a escasos metros sobre la margen izquierda del curso tributario, mientras que Laguna Seca 4 se encuentra ubicado a la misma altura pero sobre la margen derecha. Durante las tareas de campo realizadas en los sitios 1 y 2, se procedió a la recolección superficial no dirigida de todos los materiales líticos, óseos faunísticos y cerámicos presentes. Los artefactos líticos recuperados son objeto de análisis en este trabajo.

METODOLOGÍA

En primer lugar se realizó una diferenciación de materias primas a partir de sus características macroscópicas. Se continuó con la agrupación de las piezas pertenecientes a cada sitio en categorías artefactuales (instrumentos, productos de talla) según correspondiera. El siguiente paso fue el estudio tecno-morfológico de cada conjunto siguiendo los lineamientos generales de la propuesta de Aschero (1975, 1983) y criterios propuestos por Aschero y Hocsman (2004), Boëda (1993), Inizan, Reduron-Ballinger, Roche, y Tixier (1995) para el análisis de los instrumentos, y por Bellelli, Guráieb y García (1985-1987) para los productos de talla. Las variables tamaño y módulo de longitud anchura fueron consideradas sólo en los soportes enteros. Por último se reconstruyeron las distintas etapas de fabricación de los instrumentos. Para ello se aplicó el modelo de cadena operativa (*chaîne opératoire sensu* Leroi-Gourhan, 1971), el cual toma en cuenta todos los procesos, desde el aprovisionamiento de las rocas hasta su abandono, considerando todas las etapas intermedias de la fabricación y utilización de los artefactos. A su vez, este abordaje permite estructurar la utilización de los materiales confeccionados por los grupos humanos, restituye cada objeto en su contexto técnico y ofrece un cuadro metodológico en cada nivel de interpretación (Inizan et al., 1995).

RESULTADOS

Laguna Seca 3

Se contabilizó un total de 18 piezas. El análisis de los materiales de ftanita (77,7%, n=14) permitió identificar instrumentos (28,6%, n=4) y productos de talla (71,4%, n=10). Los instrumentos se

encuentran enteros y presentan evidencias de percusión directa unipolar en su totalidad. El 75% de los soportes son producto de operaciones de *débitage*, mientras que el porcentaje restante corresponde a *façonnage*. Todas las formas base de los instrumentos son lascas de arista y sobre ellas fueron confeccionados instrumentos que pueden ser catalogados dentro de los denominados artefactos de formatización sumaria (Figura 3). Se registró también un fragmento de filo indeterminado. Los filos fueron delineados a través del retoque y microretoque (50%), microretoque (25%) y retoque (25%). Las piezas son predominantemente de tamaño pequeño y mediano pequeño, de módulos de longitud/anchura (L/A) mediano normal (50%) y laminar normal (25%), y en aquellas en las que se identificaron talones (50%), los mismos son lisos. Los módulos anchura/espesor (A/E) son mayormente espesos (75%), seguidos por los muy espesos (25%). Los productos de talla se encuentran tanto enteros como fracturados con y sin talón (Tabla 1), siendo

Figura 3. Artefactos de formatización sumaria recuperados en el sitio Laguna Seca 3.

resultado de operaciones de *débitage* (80%) y de *façonnage* (20%). La presencia de corteza es muy escasa (10%). Los tipos de lascas identificados incluyen principalmente lascas de arista (30%) y angulares (20%). Los talones son mayormente filiformes (50%) y diedros (25%), aunque también los hay lisos (12,5%) y facetados (12,5%). Los tamaños predominantes son los mediano pequeño (33,3%) y pequeño (33,3%). Los módulos de longitud/anchura (L/A) presentes son mediano normal (44,4%), mediano alargado (22,2%), laminar normal (22,2%) y corto ancho (11,1%). Además en el conjunto se registró la presencia de nódulos (20%).

La cuarcita se encuentra representada por un fragmento de filo indeterminado y productos de talla (75%, n=3). Estos últimos son en su totalidad resultado de operaciones de *débitage* y no tienen corteza. El tipo de lasca pudo ser identificado en sólo el 33,3% de las piezas y corresponde a lascas de arista. Los talones son filiformes (33,3%) y lisos (33,3%). Las lascas son de tamaño pequeño y presentan módulo de L/A corto ancho y mediano normal.

el 44,4% se encuentra entero y el tipo de talla identificado es directa-unipolar (90%). La totalidad de los soportes es producto de operaciones de *débitage*. Las formas base son predominantemente lascas de arista (33,3%), seguidas por lascas angulares (22,2%) y secundarias (22,2%). Entre los grupos tipológicos se observaron instrumentos compuestos (44,4%; FCS.LS4.1: muesca+punta destacada+filo unifacial largo convexo. FCS.LS4.5: filo dentado corto+filo de formatización sumaria+filo unifacial corto cóncavo. FCS.LS4.6: filo natural con rastros complementarios+filo unifacial cóncavo-convexo. FCS.LS4.8: dos filos de formatización sumaria+filo en raedera), instrumentos de formatización sumaria (22,2%), muescas (11,1%) y filo natural con rastros complementarios (11,1%) (Figura 4). Además hay un fragmento de filo indeterminado. La delineación de los filos fue realizada a través de retoques y microretoques en conjunto (44,4%), de microretoque (22,2%), de retalla (11,1%) y de retalla, retoque y microretoque (11,1%). Los tamaños observados en las piezas enteras son muy grande (60%) y grande (40%), y los módulos L/A

		Laguna Seca 3		Laguna Seca 4	
		Cuarcita	Ftanita	Cuarcita	Ftanita
Instrumentos	Inst. Compuesto			4	
	Muesca			1	
	AFS		3	2	
	Frag. Filo Indet.	1	1	1	
FNRC				1	
Productos de talla	Lascas enteras	1	7	3	
	LFCT	1	3	1	
	LFST	1		4	
Total		4	14	17	

Tabla 1. Composición artefactual de los conjuntos correspondientes a los sitios Laguna Seca 3 y 4. Artefactos líticos recuperados de los sitios Laguna Seca 3 y 4. Inst. Compuesto: instrumento compuesto; Frag. Filo Indet.: fragmento de filo indeterminado; FNRC: filo natural con rastros complementarios; LFCT: lasca fracturada con talón; LFST: lasca fracturada sin talón.

Laguna Seca 4

Se recuperaron 17 piezas, las cuales son en su totalidad de cuarcita. El conjunto está compuesto por instrumentos (69,2%, n=9) y productos de talla (30,8%, n=8). Respecto a los instrumentos,

son corto muy ancho (50%), corto ancho (25%) y mediano normal (25%). Los talones son de tipo liso y se observa una predominancia de módulos de A/E espesos (77,7%).

Figura 4. Instrumentos compuestos recuperados en el sitio Laguna Seca 4.

Si bien entre los productos de talla de Laguna Seca 4 se identificaron algunas piezas enteras, predominan las lascas fracturadas sin talón (Tabla 1). Las lascas habrían sido producto de operaciones de *débitage* casi en su totalidad (90%); sólo uno puede ser relacionado al *façonnage*. Se observó una ausencia total de corteza y las lascas diferenciadas son predominantemente de arista (57,1%), seguidas por lascas secundarias (28,6%) y planas (14,3%). Los talones presentes son lisos (75%) y lisos naturales (25%) y las piezas enteras presentan tamaños pequeño y mediano pequeño, y módulos L/A mediano alargado (75%) y corto-ancho (25%). Respecto a los módulos de A/E, estos son mayormente espesos (62,5%), aunque también los hay muy espesos (37,5%).

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS FINALES

Los artefactos líticos recuperados en los sitios LS3 y LS4 informan sobre el aprovechamiento de las materias primas para objetivos diferentes. En primer lugar se puede mencionar el hecho de que el conjunto de LS3 está compuesto principalmente de flanita, estando la cuarcita escasamente representada, LS4, en cambio,

presenta únicamente piezas de cuarcita. Respecto a la fuente de aprovisionamiento de estas rocas, como se mencionó anteriormente, la flanita se encuentra disponible en las sierras de Tandilia (107 km aproximadamente). Los artefactos de cuarcita presentan características macroscópicas, tanto granulométricas como de coloración, similares a las registradas en los sectores central y noroccidental de Tandilia. En este último sector están siendo desarrollados estudios en la cantera Don Guillermo, los cuales mostraron la presencia de cuarcitas de buena y muy buena calidad para la talla, de colores blanquecinos, muchas veces combinados con líneas amarillas, al igual que las cuarcitas de los instrumentos de LS4. Si bien en trabajos previos el origen propuesto de las cuarcitas utilizadas eran las fuentes del sector centro-sur de Tandilia (a 188 km de los sitios analizados), el nuevo afloramiento se encuentra a menor distancia de la cuenca del arroyo Salado (77 km), permitiendo ampliar el área de abastecimiento de esta roca.

De acuerdo a nuestros análisis, tanto la flanita como la cuarcita habrían sido trasladadas desde las fuentes bajo la forma de lascas nodulares o instrumentos formatizados. En relación a los objetivos de producción, en la flanita se evidencia el aprovechamiento de filos largos delineados a través de retoques y microretoques. En cambio, en los instrumentos confeccionados en cuarcita se observa la manufactura de distintos filos que dan lugar a instrumentos compuestos (FCS. LS4.1: muesca+punta destacada+ filo unifacial largo convexo. FCS.LS4.5: filo dentado corto+filo de formatización sumaria+filo unifacial corto cóncavo. FCS.LS4.6: filo natural con rastros complementarios+filo unifacial cóncavo-convexo. FCS.LS4.8: dos filos de formatización sumaria + filo en raedera). Por último, la variable que se destaca de manera más notoria está relacionada con el tamaño de los soportes. Los instrumentos de LS3 son pequeños y mediano pequeños, en cambio, los de LS4 presentan tamaños grandes e incluso muy grandes.

Como se mencionó al comienzo, el objetivo de este trabajo es dar cuenta de la selección, circulación y objetivos de talla de los artefactos de los sitios

Laguna Seca 3 y 4, al mismo tiempo que indagar acerca de la relación entre estos conjuntos con respecto a LS2. Para este último punto y debido a que se tuvo acceso a los materiales, se realizó una revisión de los artefactos recuperados en el sitio 2, la cual implicó la diferenciación de materias primas a partir de características macroscópicas y su agrupación según coloración. De esta manera, se pudo observar que las rocas utilizadas en los instrumentos de los sitios 3 y 4 son muy similares a las empleadas en sitio 2, como se puede ver en las Figuras 5 y 6.

respecto a LS3 (n=14), entre los que destacan varios instrumentos formatizados, que incluyen raspadores y raederas, entre otros.

Por último, si bien el número de piezas de los sitios LS3 y LS4 es mucho menor al correspondiente al conjunto del sitio LS2, los resultados de este trabajo permiten delinear dos hipótesis alternativas respecto a la posible interrelación entre ellos. La primera es que los materiales de los sitios 3 y 4 pertenezcan al mismo circuito que el sitio 2. Es decir, estos sectores del espacio habrían sido ocupados por los mismos grupos humanos,

Figuras 5 y 6. Comparación de piezas de cuarcita de los sitios Laguna Seca 2 (derecha) y 4 (izquierda).

Una de las hipótesis que se puede plantear en relación con los artefactos de cuarcita, es que la confección de instrumentos de gran tamaño como los recuperados en LS4, además de tener una función determinada, posibilitaba continuar con la explotación y obtención de soportes de ser necesario. De esta manera, los instrumentos de LS2, los cuales presentan menor tamaño respecto a los de LS4, podrían representar instrumentos confeccionados sobre soportes obtenidos a partir de lascas nodulares/instrumentos de gran tamaño.

En relación con los instrumentos de LS3, se evidenciaron similitudes entre las ftanitas que componen dicha muestra y las presentes en LS2 (Figuras 7 y 8), similitud que también se observa al evaluar los tamaños. Sin embargo, LS2 cuenta con un número mayor de artefactos (n=178)

quizás durante distintos momentos, para realizar diferentes tareas específicas. Sin embargo, debido a la particular composición de las muestras se propone como segunda hipótesis que tales sitios representan contextos producto de la acción del transporte hídrico. Como se mencionó al inicio de este trabajo, LS3 y LS4 se encuentran a escasos metros de las márgenes de un tributario del arroyo Salado. Byers et al. (2015) y Gutiérrez y Kaufmann (2007) mencionan la importancia de considerar al transporte fluvial a la hora de analizar conjuntos arqueológicos, ya que dicho proceso puede implicar la pérdida de depósitos, el sepultamiento o exposición y el transporte de objetos culturales de ocupaciones superficiales. Shick (1986) a través de estudios experimentales realizados en Kenya, observó que los conjuntos con mayores tasas de dispersión eran los que se encontraban

Figuras 7 y 8. Comparación de piezas de fanita de los sitios Laguna Seca 2 (derecha) y 3 (izquierda).

más cercanos a cursos de agua, mientras que los sitios ubicados en áreas elevadas, menos próximos a cursos de agua, no solían presentar alteraciones. Respecto a los efectos del transporte hídrico sobre los artefactos líticos, Isaac (1967) y Schick (1986) observaron que los artefactos más pequeños eran selectivamente transportados corriente abajo. Si bien las variables morfológicas que influyen en el transporte de los artefactos continúan en discusión (Chu & Hosfield, 2020; Isaac 1967; Schick 1986; entre otros), Byers et al. (2015) mencionan que a pesar de que algunos artefactos puedan llegar a presentar mayores dificultades para ser movilizadas, una vez que fueron removidos pueden viajar grandes distancias antes de ser depositados.

Por ende, los conjuntos tanto de LS3 como de LS4 pueden haber sido removidos y redepositados por acción fluvial. Si se tienen en cuenta los trabajos que postulan que los artefactos más livianos, cortos, finos y angostos son los más transportables (Byers et al., 2015; Chu & Hosfield, 2020), podríamos pensar que el sitio LS4 representaría

un contexto in situ, en el cual la acción fluvial sustrajo los artefactos de menor tamaño. Mientras que el sitio LS3, podría representar un contexto de redepositación de artefactos removidos y transportados de otro sector.

Si bien este trabajo permitió ampliar el conocimiento acerca de los objetivos y las prácticas realizadas por los grupos cazadores-recolectores que habitaron la cuenca media del arroyo Salado, se consideran ciertos objetivos a desarrollar en el futuro. Entre ellos se encuentra el estudio sistemático de materiales recuperados en contextos fluviales para evaluar los efectos del transporte hídrico sobre los artefactos líticos en el área de estudio. Al mismo tiempo, se propone la realización de nuevos sondeos con el fin de ampliar el registro estratigráfico, así como obtener materiales pasibles de ser fechados. Por último, se propone la realización de cortes petrográficos de las materias primas representadas para conocer con mayor certeza las fuentes de aprovisionamiento utilizadas.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a Paula Barros por su paciencia y ayuda constante. A María Clara Álvarez y Cristian Kaufmann por la lectura y comentarios en versiones previas. A Jonathan Bellinzoni por su ayuda con las imágenes y a los evaluadores por sus sugerencias que ayudaron a mejorar este artículo. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “Uso del espacio, movilidad y explotación de recursos en la cuenca del arroyo Salado durante el Holoceno tardío (llanura Interserrana bonaerense)”, dirigido por el Dr. C. Kaufmann (PICT 2017-1969). A su vez, forma parte de las investigaciones del INCUAPA-CONICET (Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN).

BIBLIOGRAFÍA

Armentano, G., Martínez, G. & Gutiérrez, M. A. (2007). Revisión del sitio Paso Otero 5: aspectos tecnológicos y fuentes de aprovisionamiento. En C. Bayón, A. Pupio, M. I. González de Bonaveri, N. Flegenheimer y M. Frère (eds.), *Arqueología en las Pampas*, Tomo II: 535-548. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología.

Aschero, C. A. (1975). *Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos*. (Informe al CONICET, inédito), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Aschero, C. A. (1983). *Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Revisión (Apéndices A y B)*. (Informe al CONICET, inédito), Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Aschero, C. & Hocsmán, S. (2004). Revisando cuestiones tipológicas en torno a la clasificación de artefactos bifaciales. En M. Ramos, A. Acosta y D. Loponte (Eds.), *Temas de Arqueología. Análisis lítico* (pp. 7-25). Universidad Nacional de Luján.

Barna, A. & Kain, S. (1994). Una fuente potencial de aprovisionamiento lítico en el cerro El Sombrero. Partido de Lobería (provincia de Buenos Aires). *Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael*, 14 (1/4), 206-208.

Barros, M. P. (2013). El estudio del aprovisionamiento y la circulación de materias primas en el sitio Laguna Seca 2 (partido de General Lamadrid, provincia de Buenos Aires). *Revista del Museo de La Plata*, 13(87), 185-197.

Barros, M. P. (2018). La elección de soportes laminares a lo largo del Holoceno en el área Interserrana Bonaerense (Argentina). *Revista del Museo de Antropología*, 11(1), 15-24.

Barros, M. P., Álvarez, M. C., Kaufmann, C. A., Gómez Peral, L., Rafuse, D. & Politis, G. (2021). Una nueva cantera de cuarcita en el extremo occidental de Tandilia. *Libro de resúmenes del IX Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina: 139*. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.

Barros, M. P., Bellinzoni, J. & Kaufmann, C. A. (2018). Análisis de los instrumentos líticos de los sitios Laguna La Redonda y Laguna Muscar 2 (Partido de Gral. Lamadrid, provincia de Buenos Aires). *Revista Intersecciones en Antropología*, 19 (2), 75-86.

Barros, M. P. & Messineo, P. G. (2004). Identificación y aprovisionamiento de flint o chert en la cuenca superior del Arroyo Tapalqué (Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina). *Estudios Atacameños*, 28, 87-103.

Barros, M. P., Ríos Malan, M., Álvarez, M. C., Kaufmann, C. A. & Messineo, P. G. (2022). El estudio de los núcleos de las canteras-taller del sector noroccidental de Tandilia (provincia de Buenos Aires). *Libro de resúmenes del Segundo Congreso de Estudios Líticos en Arqueología*, 32-33. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires.

- Bayón, C. & Flegenheimer, N. (2004). Cambio de planes a través del tiempo para el traslado de roca en la pampa bonaerense. *Estudios Atacameños*, 28, 59-70.
- Bayón, C., Flegenheimer, N. & Pupio, A. (2006). Planes sociales en el abastecimiento y traslado de roca en la Pampa Bonaerense en el Holoceno Temprano y Tardío. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 31, 19-45.
- Bayón, C., Flegenheimer, N., Valente, M. & Pupio, A. (1999). Dime cómo eres y te diré de dónde vienes: la procedencia de rocas cuarcíticas en la Región Pampeana. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 24, 187-235.
- Bayón, C. & Zavala, C. (1997). Coastal sites in south Buenos Aires a review of Piedras Quebradas. En J. Rabassa y M. Salemme (Eds.), *Quaternary of South America and Antartic Peninsula* (pp. 229-253). Rotterdam: Balkema.
- Bellelli, C., Guráieb, A. G. & García, J. A. (1985-1987). Propuesta para el análisis y procesamiento por computadora de desechos de talla lítica (DELCO - Desechos de talla líticas computarizados). *Arqueología Contemporánea*, 2(1), 36-53.
- Byers, D. A., Hargiss, E. & Bird Finley, J. (2015). Flake morphology, fluvial dynamics, and debitage transport potential. *Geoarchaeology*, 30(5), 379:392.
- Böeda, E. (1993). Le débitage discoïde et le débitage Levallois récurrent centripède. *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 90(6), 392-404.
- Bonnat, F. G. (2020). *Análisis de la organización de la tecnología lítica de los grupos cazadores-recolectores temprano del área de Tandilia oriental*, Buenos Aires. Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires (Colección Tesis Doctorales).
- Bonomo, M. (2005). *Costeando las Llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano*. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología.
- Catella, L. (2014). *Movilidad y Utilización del Ambiente en Poblaciones Cazadoras-Recolectoras del Sur de la Región Pampeana: La cuenca del Arroyo Chasicó como Caso de Estudio*. (Tesis de Doctorado inédita), Universidad Nacional de La Plata, La Plata. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43418>
- Catella, L., Insaurralde, A. & Angel, J. (2021). Análisis de la relación entre disponibilidad de fuentes de aprovisionamiento y selección de materias primas líticas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Comechingonia. Revista De Arqueología*, 25(1), 45-73.
- Catella, L., Manassero, M., Moirano, J. & Oliva, F. (2013). Nuevos aportes al estudio del aprovisionamiento de cuarcita en la Región Pampeana, Argentina. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano Series Especiales*, 1(2), 200-215.
- Catella, L., Moirano, J. & Oliva, F. (2010). Disponibilidad de materias primas líticas y su importancia para el análisis del uso del espacio y la organización de la tecnología en sociedades cazadoras recolectoras. En: M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte (Eds.), *Mamül Mapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana* (pp 215-231). Ayacucho: Libro del Espinillo.
- Chu, W. & Hosfield, R. (2020). Lithic artifact assemblage transport and microwear modification in a fluvial setting: A radio frequency identification tag experiment. *Geoarchaeology*, 35: 591- 608.
- Colombo, M. (2013). *Los cazadores y recolectores y sus rocas. La obtención de materias primas líticas vista desde las canteras arqueológicas del centro de Tandilia*, (Tesis Doctoral inédita), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad de La Plata, La Plata.

- Colombo, M. & Flegenheimer, N. (2013). La elección de rocas de colores por los pobladores tempranos de la región Pampeana (Buenos Aires, Argentina). Nuevas consideraciones desde las canteras. *Boletín del Museo Chileno de arte precolombino* 18(1), 125-137.
- Flegenheimer, N., Kain, C., Zárate, M. & Barna, A. (1996). Aprovisionamiento de Cuarzitas en Tandilia, las Canteras de Arroyo Diamante. *Arqueología*, 6, 117-141.
- Gutiérrez, M. A. & Kaufmann, C. A. (2007). Methodological Criteria for the Identification of Formation Processes in Guanaco (Lama guanicoe) Bone Assemblages in Fluvial-Lacustrine Environments. *Journal of Taphonomy* 5(4), 151-176.
- Inizan, M., Reduron, M., Roche, H. & Tixier, J. (1995). *Technologie de la Pierre Taillée*. Meudon: CREP.
- Isaac, G. (1967). Towards the interpretation of occupation debris: Some experiments and observations. *Kroeber Anthropological Society Papers*, 37, 31-57.
- Kaufmann, C. A. & González, M. (2013). Rescate arqueológico de restos óseos humanos en el sitio Laguna Seca 1 (Pdo. de Gral. Lamadrid, Pcia. de Buenos Aires). *Revista del Museo de la Plata, Sección Antropología*, 13(87), 125-136.
- Leipus, M. & Landini, C. (2014). Materias primas líticas y tecnología: un estudio comparativo del material lítico. En G. Politis, M. Gutiérrez y C. Scabuzzo (Eds.), *Estado actual de las investigaciones en el sitio arqueológico Arroyo Seco 2 (Partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina)* (pp. 179-228). Olavarría: Serie Monográfica del INCUAPA Nro. 6. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).
- Leroi-Gourhan, A. (1971). *Evolution et techniques. L'homme et la matière*. Paris: Albin.
- Lozano, P. (1991). Cerro Aguirre: Un sitio de aprovisionamiento de materia prima lítica en la localidad de Sierras Bayas (provincia de Buenos Aires). *Shincal*, 3, 145-150.
- Matarrese, A. B. & Poiré, D. G. (2009). Rocas para moler: análisis de procedencia de materias primas líticas para artefactos de molienda (Área Interserrana Bonaerense). *Intersecciones en Antropología*, 10, 121-140.
- Mazzanti, D. (1997). Excavaciones arqueológicas en el sitio Cueva Tixi, Buenos Aires, Argentina. *Latin American Antiquity*, 8, 55-62.
- Messineo, P. (2001). Utilización de materias primas líticas en la cuenca superior del Arroyo Tapalqué (partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires). *Resúmenes del XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, p.63. Facultad de Humanidades y Arte, Universidad de Rosario. Rosario.
- Messineo, D. (2002). Primeros resultados arqueológicos en la Cuenca del Arroyo Tapalqué (partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires). En D. Mazzanti, M. Berón y F. Oliva (Eds.), *Del mar a los salitrales. Diez mil años de historia pampeana en el umbral del tercer milenio*, pp. 301-309. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.
- Messineo, P. G. & Barros, M. P. (2015). Lithic raw materials and modes of exploitation in quarries and workshops from the center of the Pampean grassland of Argentina. *Lithic Technology*, 40(1), 3-20.
- Messineo, P. G. & Barros, M. P. (2021). Hunter-gatherer mobility and territories in the dunefields of center Argentina. *Journal of Lithic Studies* 8 (1), 1-19.
- Messineo, P. G., Barros, M. P., Pal, N. & Scheifler, N. A. (2019). Transporting rocks to an empty environment of lithic materials. The case of the Central Pampean Dunefields (Argentina).

Journal of Archaeological Science: Reports 25, 433-446.

Oliva, F. & Moirano, J. (1997). Primer informe sobre aprovisionamiento primario de riolita en Sierra de la Ventana (provincia de Buenos Aires, Argentina). En M. Berón y G. Politis (Eds.), *Arqueología Pampeana en la Década de los '90*, pp. 137-146. Museo de Historia Natural de San Rafael – Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario (INCUAPA) – Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Mendoza

Politis, G. (1984). Investigaciones arqueológicas en el Área Interserrana Bonaerense. *Etnia*, 31, 7-52. Olavarría.

Schick, K. D. (1986). Stone age sites in the making: Experiments in the formation and transformation of archaeological occurrences. *BAR International Series*, Oxford, UK.